

Tecnoceno: una mirada al universo de la red y la algoritmización de la existencia

Technocene: A look at the universe of the network and the algorithmization of existence

Briceño Montilla, Luis Alfonso*

Correo: ciudadbohemial@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6713-1070>

Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”

Zulia - Venezuela

Título: TECNOCENO. Algoritmos, biohacker y nuevas formas de vida.

Autora: Flavia Costa

Fecha de publicación: noviembre 2021

Editorial: Taurus

ISBN: 9789877370669

Formato: libro electrónico (203 páginas)

Resumen

Tecnoceno corresponde a la definición conceptual que da forma a un nuevo sistema de relaciones mediadas por las tecnologías inteligentes. Flavia Costa, valiéndose de teorías como antropoceno, biopolítica y sociedad del control, edifica el tránsito hacia un mayor grado de tecnificación que registra a partir de la Era atómica y la revolución industrial. Por tanto, tecnoceno se erige bajo una especie de revolución en el campo de la biología, los sistemas de vigilancia digital, los modelos automatizados, la minería de datos, la biometría, el hacktivismo, el transhumanismo y las nuevas formas de socialización ciberdigital.

Palabras clave: Tecnoceno, tecnologías inteligentes, algoritmo, biohacker, transhumanismo.

Abstract

Technocene is the conceptual definition that shapes a new system of relationships mediated by smart technologies. Flavia Costa, using theories such as the anthropocene, biopolitics and control society, constructs the transition towards a greater degree of technification that she records from the Atomic Age and the industrial revolution. Therefore, technocene is established under a kind of revolution in the field of biology, digital surveillance systems, automated models, data mining, biometrics, hacktivism, transhumanism and new forms of cyber-digital socialization.

Keywords: Technocene, smart technologies, algorithm, biohacker, transhumanism.

Introducción

La definición de tecnoceno es contextualizada en el marco de la pandemia *Covid 19* como señal de un profundo cambio en distintas esferas de la sociedad, la política, la economía, la tecnología y otros escenarios. Particularmente, Flavia Costa parte de la teoría del antropoceno propuesta por el premio Nobel Paul Crutzen, como un elemento previo que es asociado a las catástrofes y las transformaciones geológicas producidas por la intervención de la mano del hombre; para elevar su presupuesto hacia un nuevo tipo de sistema intervenido por tecnologías de alta complejidad y riesgo. Mientras el antropoceno es ubicado entre la Era atómica y la revolución industrial; el tecnoceno planeta la idea de la técnica como un aspecto transcendental capaz de afectar no solo la materialidad del mundo; sino su inmaterialidad.

En el antropoceno la geografía, el crecimiento poblacional, el uso de energías primarias, la deforestación, las emisiones de dióxido de carbono, el crecimiento del efecto invernadero, la pérdida de bosques tropicales y otros modos de aniquilación sistemática sobre el medio ambiente, configuran la idea del impacto que ejerce la humanidad de manera progresiva y devastadora. En este sentido, el tecnoceno plantea una especie de revolución en el campo de la biología, los sistemas de vigilancia digital, los sistemas automatizados, la minería de datos, la biometría, el hacktivism, el transhumanismo y las nuevas formas de socialización ciberdigital. Esto es, la ampliación del espectro técnico elevado y contextualizado en el uso de tecnologías inteligentes.

Walter Benjamín ya había pronosticado con anterioridad la importancia de la reproductibilidad técnica¹ y su impacto en el arte. Por consiguiente, tal presupuesto aplica a toda la cadena de montaje y los procesos

derivados de dicha evolución de la técnica. Mientras que, para el caso del espectro biológico como una de las premisas fuertes dentro del nuevo desarrollo tecnológico inteligente, se ubica la biología y su posible modificación. El reconocido CEO de Nvidia Jensen Huang² afirmó que la necesidad de programar ya no será un punto trascendental debido al acelerado avance de la IA, por lo cual, posiciona a la ingeniería biológica como el nuevo santo grial de la investigación. Con lo cual, la ingeniería digital promete una profunda transformación en campos como el de las enzimas, proteínas, productos químicos y materiales.

Algoritmización de la existencia

Uno de los rasgos destacables de las diversas metamorfosis que atraviesan las sociedades, los modelos y los grandes avances tecnológicos, precisan la definición de un nuevo estadio que se configura como sociedad del control. Definición tomada del reconocido filósofo Deleuze, para dar forma a nuevos tipos de organización, control y vigilancia, por medio de las tecnologías inteligentes. Para ello, elementos como «el Big Data, el nuevo orden de la información, modelos predictivos, minería y extractivismo de datos y la vigilancia digital», conforman la idea del profundo impacto en la existencia material e inmaterial de la humanidad en general.

De allí que, nos refiramos a una especie de algoritmización de la existencia, producida por el alto nivel de disrupción e intromisión de las tecnologías informáticas e inteligentes en la vida cotidiana. La cual se encuentra atravesada por una constante recopilación informativa, de la mano de grandes aplicaciones capaces de radiografiar y precisar un gran conocimiento de los sujetos red. Desde reconocimiento facial, hacker, triangulación de datos, registros, hasta modos de dataísmo, son tan solo algunos de los rostros invisibles de los cuales goza el poder de este nuevo fenómeno de la red y sus actores.

Costa (2024:32) afirma por ejemplo que: “el anudamiento entre ambos registros, el biométrico y el comportamental, el dactilar y el digital, ha sido una de las grandes novedades tecnológicas de la última década”, lo cual ha originado una serie de súper aplicaciones, mecanismos y estrategias de identificación con un alto porcentaje de precisión. Desde gustos, preferencias, navegaciones, hasta el conocimiento de geolocalización y otros aspectos, conjugan un aparato de sometimiento sin precedentes. Esto es, la construcción de un complejo estructural transfronterizo, con una capacidad de abarcamiento ilimitado.

Tanto las grandes plataformas como las agencias estatales, consolidan, drenan y extraen información en beneficio de diversos intereses, según sus usos.

Vigilancia genética y formas de vida infotecnológicas

La vigilancia genética introduce a la informática, bioinformática, espacio cibernético y real como aspectos importantísimos para su creación y desarrollo. Dewey-Hagborg citado por Costa (2024) señala como la recopilación de elementos físicos como el cabello, uñas, cigarrillos, entre otros aspectos, más la combinación con bioinformática y herramientas de aprendizaje, podía ser capaz de producir predicciones del cómo lucían y comportaban personas, incluyendo posibles tipos de afección y otros aspectos. Lo cual nos da una idea de la potencia activa del campo de la vigilancia genética, de cara a la hibridación entre la realidad material y los medios informáticos. En este sentido, Dewey-Hagborg citado por Costa (2024) grafica que:

Así como la suplantación de IP hace posible la navegación anónima en internet, la falsificación de ADN amplía este potencial al codificar material genético, permitiendo trayectorias físicas anónimas igual que las navegaciones ocultas en el mundo digital. En este espíritu, nuestro trabajo ofrece técnicas DIY para contrarrestar la vigilancia genética (p.80).

Tal nivel de evolución en el campo de dicha vigilancia, produce como contrarrespuesta en las nuevas formas de vida infotecnológicas, propuesta de activismo digital para contrarrestar la creciente dominación y extrativismo de datos en red. Puesto que nuestra creciente interconexión con el mundo digital y las cosas, forma parte de un paradigma en desarrollo. Es decir, la brecha de la digitalización y la materialidad del mundo, se achica en la medida que la arquitectura tecnológica de lo que se define como internet de las cosas, penetra y amplía a lo largo y ancho del globo.

Finalmente, se propone «Tecnoceno algoritmos, biohacker, y nuevas dormas de vida» como un texto necesario debido a la delgada línea que nos atraviesa como parte un fenómeno global que hace necesario su conocimiento. Ya que, la reconfiguración del mundo y el nuevo orden mundial, ha comenzado a tomar forma, gracias al uso de tecnologías inteligentes y su creciente importancia en diversos campos de la vida humana. De allí que, nuestra invitación constituya un abre boca en la afable narración, triangulación y postura epistémica manejada por Flavia Costa, de cara a la trascendencia de un tiempo que está siendo

modificado por los complejos sistemas informáticos y los altos riesgos que comporta un mundo cada vez más interconectado.

Referencias consultadas

Benjamín, Walter. (s.f). la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. (Archivo PDF). https://www.google.co.ve/books/edition/La_obra_de_arte_en_la_época_de_su_repro/i05EEAAAQBAJ?hl=es&gbpv=1&printsec=frontcover

Costa, F. (2021). *Tecnoceno algoritmos, biohacker, y nuevas formas de vida*. Taurus.

Nacion, L. (23 de febrero 2024). *Jensen Huang, el CEO de Nvidia, reveló cuál será la carrera exitosa del futuro: "Nadie necesitará programar"*.

¹Benjamín, Walter. (s.f). la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. (Archivo PDF). https://www.google.co.ve/books/edition/La_obra_de_arte_en_la_época_de_su_repro/i05EEAAAQBAJ?hl=es&gbpv=1&printsec=frontcover

²La Nación. (23 de febrero 2024). Jensen Huang, el CEO de Nvidia, reveló cuál será la carrera exitosa del futuro: "Nadie necesitará programar". [https://www.lanacion.com.ar/estados-unidos/jensen-huang-el-ceo-de-nvidia-revelo-cual-sera-la-carrera-exitosa-del-futuro-nadie-necesitara-nid23022024/#:~:text="Si%20ahora%20tuviera%20la%20oportunidad,mero%20campo%20de%20la%20ciencia.](https://www.lanacion.com.ar/estados-unidos/jensen-huang-el-ceo-de-nvidia-revelo-cual-sera-la-carrera-exitosa-del-futuro-nadie-necesitara-nid23022024/#:~:text=)

Nota: el autor declara no tener situaciones que representen conflicto de interés real, potencial o evidente, de carácter académico, financiero, intelectual o con derechos de propiedad intelectual relacionados con el contenido del manuscrito del proyecto previamente identificado, en relación con su publicación. De igual manera, declaran que el trabajo es original, no ha sido publicado parcial ni totalmente en otro medio de difusión, no se utilizaron ideas, formulaciones, citas o ilustraciones diversas, extraídas de distintas fuentes, sin mencionar de forma clara y estricta su origen y sin ser referenciadas debidamente en la bibliografía correspondiente.